

BÓLAJAK PEDAGOGLARNING PSIXOLOGIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH MASALALARI

Bekimbetova Aynagul Amangeldievna¹, Ismailova Bibigul Baxtiyarovna²

¹UzMU, pedagogika fanlari nomzodi, docent, ²NDPI 1-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15730074>

Annotatsiya. Maqola bolajak oqituvchilarni pedagogik faoliyatga psixologik tomondan tayyorlash masalalariga bag'ishlangan bo'lib, pedagogning davr talablarini his qila olishi, innovatsion faoliyatni tashkil qila bilishi, o'z hissiy-irodaviy sifatlarini tarbiyalashi lozimligi, oquvchilar bilan kommunikabel bolishda harqanday hulq-atvordagi bolalar bilan ijobiy muloqat qila bilishi, kutilmagan qiyin vaziyatlardan konfliktsiz shiqib ketishda psixologik bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishning ilmiy-nazariy tomonlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: oqituvchi, psixologik xususiyatlar, pedagog, kasbiy tayyorgarlig, psixologiyaliq kompetentlik

Аннотация. Статья посвящена вопросам психологической подготовки будущих учителей к педагогической деятельности. В ней анализируются научно-теоретические аспекты способности педагога чувствовать требования времени, организовывать инновационную деятельность, развивать свои эмоционально-волевые качества. Также рассматривается умение педагога эффективно общаться с учащимися, позитивно взаимодействовать с детьми любого поведения, а также владеть психологическими знаниями и навыками для бесконфликтного выхода из неожиданных сложных ситуаций.

Ключевые слова: учитель, психологические особенности, педагог, профессиональная подготовка, психологическая компетентность

Annotation. The article focuses on the psychological preparation of future teachers for pedagogical work. It analyzes the scientific and theoretical aspects of an educator's ability to sense the demands of the times, organize innovative activities, and develop their emotional and volitional qualities. The article also examines a teacher's skill in effectively communicating with students, positively interacting with children of all behavioral types, as well as possessing psychological knowledge and skills for conflict-free resolution of unexpected challenging situations

Keywords: teacher, psychological characteristics, pedagogue, professional training, psychological competence.

Ózbekiston Respublikasida ta'lim tizimida olib borilayotgan islohatlar samarasini ta'minlashga qaratilgan barch chora-tadbirlar bilan bir vaqtda maktab ta'limining didaktik shart-sharoyitlarini takomillashtirish orqali oquvchilarning oquv mashg'ulotlarini sifatli o'zlashtirishlariga imkon yaratish, bu borada aniq natija va ko'rsatkichlarga erishish, dars topshiriqlarini zamonaviy ta'lim yondashuvlari asosida uslubiy jihatdan takomillashtirish, maktab oquvchilarining yosh va psixologik xususiyatlarini, qiziqish va qobiliyatlarini hisobga olgan holda natijaga erishish yo'llari va usullarini ishlab chiqish vazifalari belgilab berilgan. Bu esa maktab pedagoglarining ta'lim-tarbiya jarayonidagi faoliyati, uni tashkiliy-metodologik tashkil etish, shuningdek, ularning kasbiy kompetensiyalarini hardoim rivojlantirib borishni taqoza qiladi. Jumladan, XXI -asrda psixologik kompetensiyalarni egallash muhim hisoblanadi.

Shuning uchun biz bolajak óqituvchilar bilishi va egallashi zarur hisoblangan psixologik kompetentlik masalalariga jiddiy etibor qaratadigan payt etib keldi deb hisoblaymiz.

Bu fikrlarimizning huquqiy asoslari hisoblangan meyyoriy hujjatlarda xususan, Ózbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentabrdagi “Ta’lim to’g’risida” gi PRQ -637 –son Qonunida belgilangan vazifalarni amalga oshirish óqituvchisining kasbiy kompetensiyalariga ham qator talablar qoyilgan [1].

Pedagoglik kasbi muhim ijtimoiy ahamiyatga ega kasb hisoblanib, yoshlarni g’oyaviy – siyosiy jihatdan chiniqtirib, tabiat, jamiyat, tafakkur taraqqiyoti, qonuniyatlarini o’rgatar ekan, avvalo, u yosh avlodni kelajak mehnat faoliyatiga tayyorlashi, kasb – hunar egallashlariga ko’maklashishi va jamiyat uchun muhim bo’lgan ijtimoiy – iqtisodiy vazifani hal etishga chog’lamog’i darkor. Ana shu ma’suliyat óqituvchidan óz kasbining mohir ustasi bólishni, óquvchi - óquvchilarga tarbiyaviy ta’sir kórsatib, ularning qiziqishi, qobiliyati, istedodi, e’tiqodi va amaliy kónikmalarini har tomonlama rivojlantirishning optimal yóllarini izlab topadigan, ularni tushunadigan, psixologik tomondan qollab-quvvatlaydigan kasb egasi bo’lishni talab etadi.

Zamonaviy óqituvchining kasbiy tayyorgarligidagi kamchiliklarni bartaraf etish zarurati psixologik bilimlarni hardoimgidan ham ko’proq egallashni talab qilmoqda. Psixologik kompetentlik - pedagogik jarayonda sog’lom psixologik muhitni yarata olish, talabalar va ta’lim jarayonining boshqa ishtirokchilari bilan ijobiy muloqotni tashkil etish, turli salbiy psixologik ziddiyatlarni o’z vaqtida anglay olish va bartaraf eta olishidir [7]. Asosan, ta’lim jarayoni ishtirokchilari bilan ijobiy munosabatlarni tashkil etishda bolajak oqituvchilarning kommunikativ kompetentligini rivojlantirish masalasiga e’tibor qaratish lozimligini ta’kidlamoqda. Kommunikabellik – bu ta’lim jarayonining barcha ishtirokchilari, jumladan, barcha óquvshilar bilan samimiy muloqotda bo’lish, ularni tinglay bilish, ularga ijobiy ta’sir kórsata olishni to’g’ri yo’lga qoyish hisoblanadi. Zamonaviy ko’p omilli ijtimoiy-siyosiy, bozor-iqtisodiy, axborot va kommunikatsiyalarga boy makon sharoitlari. Erkin va faol fikrlash, ta’lim jarayonini modellashtirish, o’qitish va tarbiyalashda yangi g’oyalar va texnologiyalarni mustaqil ishlab chiqish va amalga oshirishga qodir bóljak óqituvchining kasbiy kompetensiya darajasini oshirish muammosi zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarda dolzarb hisoblanadi [3].

Hozirgi vaqtda pedagogika oliy o’quv yurtlarida birinchi navbatda o’qituvchi-pedagoglarni tayyorlaydi, o’qituvchining shaxsiy tayyorgarligiga kam vaqt va e’tibor beriladi. Shuning uchun, o’quv rejalarida psixologiyaga eng kam soatlar ajratilgan va odatda birinchi-ikkinchi, eng kamida uchinchi kursda o’tiladi. Pedagogik amaliyot o’tayotgan talabalarga, aynan psixologik (nazariy va amaliy) bilimlar yetishmaydi. Bo’ljak pedagoglar nafaqat bilimga ega bo’lishlari, balki pedagogik faoliyatning psixologik shartlari va mazmunini chuqur tushunishlari, bolalar bilan hamkorlikdagi faoliyatni tashkil etishga psixologik tayyorgarlikni chuqur o’zlashtirishi, o’ziga xos munosabat va o’ziga xos bilimlarni talab etadigan sifatda shakllantirishlari lozim.

Masalan, sinfda tartibni qanday órnatish mumkin? 3. Darsni psixologik jihatdan qanday tashkil etish kerak? Dars davomida óquvchilarning diqqatini qanday saqlab turish kerak? 3. Darsga psixologik jihatdan qanday tayyorlanish kerak? Bolalardan qórqishni qanday tóxtatish kerak? Kutilmagan psixologik vaziyatlardan qanday muvaffaqiyatli chiqib ketish kerak, bu vaziyatlarni pedagogik masalalarga aylantirish orqali pedagogik qaror qabul qilish kónikmalarini bóljak pedagoglarda rivojlantirib borish, ayniqsa, XXI asrning Z-avlodi ta’lim-tarbiyasini tashkil etishda e’tibor qaratish eng muhim masalalardan hisoblanadi. Shuningdek, ota-onalar

bilan birgalikda ishlar olib borishda psixologik kompetentlik juda zarur. Pedagogik oliy óquv yurti talabalarining psixologik tayyorgarligini kuchaytirish orqali ta’lim-tarbiyadagi kópgina muammolarni hal qilish mumkin. Buning uchun ulardagi hissiy beqarorlik, yuqori xavotirlanish, chuqur nevrotizm, g‘azab va qo‘rquvni yengish kabi to‘siqlarni bartaraf etish lozim.

Óqituvchining pedagogik- psixologik tayyorgarligiga qóyiladigan talablar:

- bolalarni sevish va ular bilan ishlashga qiziqish, pedagoglik ishini sevish;
- pedagogik – psixologik ziyraklik va kuzatuvchanlik ;
- pedagogik takt;
- pedagogik tasavvur;
- tashkilotchilik qobiliyati;
- haqqoniylik;
- ilkashlik;
- talabchanlik;
- qatiylik va maqsadga intilish;
- vazminlik;
- ózini tuta bilish;
- kasbiy layoqatlik singari talablar qóyilgan.

Yuqorida aytilgan talablarni bajarish bóljak pedagoglardan psixologik tayyorgarlikning yuqori darajada bólishini talab etadi. Shuning uchun pedagogik faoliyatning samarali bólishi uchun pedagogik, psixologik tayyorgarlik ham yetarli bo‘lishi maqsadga muvofiqdir. Bolg‘usi pedagogning kuzatuvchanlik qobiliyatini rivojlantirish oqituvshilarga óquvchining ichki dunyosiga kira olish qobiliyati, bola shaxsini va uning vaqtinchalik qiyin psixik holatlarini juda yaxshi tushuna bilish bilan bog‘liq bo‘lgan psixologik kuzatuvchanlik hisoblanib, bundan darsning kirish qismida samarali foydalanish tavsiya etiladi. Shuningdek, to‘g‘ri muomala qilish orqali óqituvchi bolalar bilan pedagogik nuqtay nazardan samimiy, do‘stona, samarali munosabatlar órnata bilishi zarur[2].

Xulosa qilib aytganda, bóljak pedagoglarning auditoriyadagi va auditoriyadan tashqari darslarni tashkil etishda kutilmagan vaziyatlar, nostandart holatlardan muvaffaqiyatli chiqishga órgatish, muammoli darslar, keys-stadi topshiriqlari orqali birmuncha rivojlanishga erishish mumkin. Bu sifatlarni pedagogika oliy óquv yurtlari talabalarida shakllantirish va rivojlantirishda ularni kasbiy pedagogik faoliyatga psixologik yo‘naltirishni ta‘minlash bo‘yicha ish bosqichlarining har biri kasbiy-shaxsiy kamolotga psixologik yo‘naltirishni taqozo etadi. Kasbiy-shaxsiy óz-ózin takomillashtirish uchun avvalo ularda óqituvchi faoliyatining xususiyatlari va uning shaxsining kasbiy muhim sifatlari haqidagi qarashlar va tushunchalarning shakllanishi lozim. Óz shaxsini va óz faoliyatini bilish, tahlil qilish, tashxis qo‘yish jarayonlarini rivojlantirish orqali bo‘ljak pedagoglarning amaliy va mustaqil ta’limda, pedagogik amaliyot davridagi psixologik bilimlariga ega bólishi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ózbekiston Respublikasi 2020 yil 23-sentyabrdagi O‘RQ-637-son “Ta’lim to‘g‘risida” gi Qonuni.
2. A.A.Akmalov Pedagogning professional kompetentligi va mahorati/ (Matn): o‘quv qollanma.-T.: 2023.-168 b.
3. Ишмухамедов Р.Ж., Юлдашев М. Таълим ва тарбияда инновацион педагогик

- технологиялар.– Т.: “Нихол” нашриёти, 2013, 2016.–279б.
4. N.A.Muslimov va boshqalar. Pedagogik kompetetnlik va kreativ asoslari. O‘quv- metodik qo‘llanma.-Т.: «Sano-standart», 2015.120 b.
 5. Креативная педагогика. Методология, теория, практика. / под. ред. Попова В.В., Круглова Ю.Г.-3-е изд.–М.: “БИНОМ. Лаборатория знаний”, 2012.–319с.
 6. А.Бекимбетова ва бошқалар. Педагогика хам психология панинен семинар сабакларда инновациялык технологиялардан пайдаланыу. Оқыу колланба. Нукус. КМУ.2013. -110 б.
 7. Amaliy psixologning lug'ati. Minsk, 1997 yil.